

[Грищенко, В.І., Лупояд, В.С., Шевченко, О.С., Лупояд, К.В. (2000) **УЗД та ЯМР у діагностиці вад розвитку геніталій: порівняльна характеристика. Плід як частина родини: Збірка тез II-го Конгресу Української асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології, том 1.** Видавник: Константа, Харків. С. 305-306. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762862>]

Метод УЗД не завжди є інформативним при діагностуванні вад розвитку жіночих статевих органів і повинен бути доповненим даними ЯМР-томографії. У якості приклада приводимо власне спостереження про хвору з множинними вадами розвитку сечостатевої системи, якій була зроблена операція по створенню штучної вагіни. Серія ЯМР-знімків у данному випадку дозволила встановити взаємовідношення прямої кишки та сечового міхура і визначити доступний для створення вагінального ходу простір.

Ключові слова: вади розвитку жіночих статевих органів, промежинна проктопластика за Стоуном-Бенсоном, кольпопоез із шкірного клаптя.

УЗД та ЯМР-томографія є провідними неінвазивними методами діагностики вад розвитку жіночих статевих органів. Вони надають можливість без значних зусиль та шкоди для здоров'я пацієнта встановити вірний діагноз. В якості прикладу наводимо опис власного спостереження пацієнтки нашої клініки К., 14 років, якій в дворічному віці в зв'язку зі вродженою атрезією ануса і ректовестібкулярним свищемо була виконана промежинна проктопластика за Стоуном-Бенсоном. В ході цієї операції було створено задній прохід в місці його звичайної локалізації, а статева щілина ушита. Післяопераційний період сплинув без ускладнень. Однак з часом (протягом останніх 1,5 років) стали турбувати періодичні болі внизу живота, що повторюються кожен місяць, а також відсутність місячних. З огляду на вік дівчинки, було запідозрено розвиток гематометри в зв'язку з атрезією піхви. Хвора була обстежена клініко-лабораторно і за допомогою УЗД, яке дало змогу розрізнити збільшену замкнуту порожнину матки, наповнену кров'ю, та правобічний гідросальпінкс. Таким чином, попередній діагноз був сформульований наступним чином: *«Аномалія розвитку статевих органів. Постопераційна атрезія піхви. Агенезія правої нирки. Гідросальпінкс справа. Гематометра».*

У зв'язку з неможливістю евакуації менструальної крові з матки, а також з метою збереження психологічного здоров'я майбутньої жінки (для можливості статевого життя і збереження менструальної функції) було вирішено провести операцію по створенню штучної піхви. Однак, з огляду на близьке розташування стінок прямої кишки і сечового міхура, можливість існування спайок між цими органами у зв'язку з виконаною проктопластикою, було висловлено побоювання пошкодити стінки цих порожніх органів при створенні штучного вагінального ходу. З огляду на факт, що УЗД

не дозволило чітко встановити відстань між сечовим міхуром і прямою кишкою, було вирішено провести ЯМР-дослідження, в ході якого на серії знімків було визначено доступне для створення вагінального ходу простір, виявлений власний облітерований (зародковий) вагінальний хід і місце можливого розташування зовнішнього зівашийки матки, у напрямку до якого і був сформований вагінальний хід.

31.01.2000 хворій була проведена операція *кольпопоез із шкірного клаптя*, під час якої між уретрою і заднім проходом проведений поперечний розріз довжиною до 3 см, який був продовжений до стінки матки в просторі між задньою стінкою сечового міхура і передньою стінкою прямої кишки шляхом гідропрепарування тканин розчином новокаїну і лідази, з подальшим тупим розшаруванням тканин. У сформований вагінальний хід введений протез каркасного типу, обшитий шкірою з передньої поверхні лівого стегна пацієнтки.

Таким чином, можна сказати, що незважаючи на більшу поширеність методу УЗД в порівнянні з ЯМР-томографії, меншу собівартість УЗД і відсутність шкоди для здоров'я обстежуваних, метод УЗ діагностики не завжди достатньо інформативний для вивчення вад розвитку геніталій, і повинен доповнюватися даними ЯМР-томографії.

In English: [Grishchenko, V.I., Lupoyad, V.S., Shevchenko, A.S., Lupoyad, K.V. (2000) Ultrasound and NMR in the diagnostics of genital malformations: comparative characteristics. *Fetus as part of a family: Abstracts of the IInd Congress of the Ukrainian Association of Ultrasound Specialists in Perinatology, Genetics and Gynecology, vol.1*. Publisher: Constanta, Kharkiv: Pp. 305-306. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762862> (In Ukrainian)]

The method ultrasonographia not always is sufficient at diagnosing defects of development of female sexual bodies and owes will be added by the data of a NMR-tomography. As an example the own observation about the patient with multiple defects of development of genitourinary system is resulted which the operation on creation artificial vagina was made by. A series of NMR-snapshots in this case has allowed to establish mutual relation of a rectum and urinary bubble and to determine accessible to creation artificial vagina space.

Keywords: *malformations of female genitalia, perineal proctoplasty according to Stone-Benson, colpoptosis from skin flap.*